

ÎNVĂȚĂMÂNTUL LA DISTANȚĂ: CONCEPT, METODOLOGIE, PROBLEME DE IMPLEMENTARE

Maria HADÎRCĂ, doctor, conferențiar cercetător

Institutul de Științe ale Educației

ORCID iD: 0000-0002-5190-0477

Rodica IARVOI, doctorandă

Institutul de Științe ale Educației

ORCID iD: 0000-0001-7835-6224

DISTANCE LEARNING: CONCEPT, METHODOLOGY, IMPLEMENTATION CHALLENGES

Abstract. The article outlines the concept of distance learning, describes the methodology and the implementation experience of a teacher who is obliged to adapt, in the context of a pandemic quarantine, to online teaching-learning, so as to be able to continue the educational process through distance learning, as an alternative imposed by necessity. The conclusion is that several conditions are needed for organizing such a learning process, namely: an online platform, teachers who are trained in how to use it, a consistent implementation methodology, plenty of creativity in teaching and personal involvement in motivating schoolchildren to learn independently, by building genuine partnerships with the family.

Keywords: traditional learning, distance learning, school adaptation, informational resources, channels for distance learning, curriculum, educational content, online teaching-learning methodology, pedagogical activities, challenges, solutions.

Rezumat. Articolul prezintă conceptul de învățământ la distanță, descrie metodologia și experiența de implementare a acestuia de către un cadru didactic, obligat să se adapteze, în condiții de carantină pandemică, la predarea-învățarea online, pentru a putea continua realizarea procesului educațional, în direcția aplicării unei forme moderne de instruire, dictate de necesitatea dezvoltării mecanismelor alternative de studii. Este analizată organizarea și realizarea unui astfel de învățământ, precum și condițiile necesare: platforma online, cadrele didactice instruite să o utilizeze, o metodologie unitară de aplicare a acesteia, multă creativitate pedagogică și implicarea personală în motivarea elevilor pentru învățarea independentă, prin valorificarea unor adevărate parteneriate educaționale cu familiile elevilor.

Cuvinte-cheie: învățământ tradițional, învățământ la distanță, adaptare școlară, resurse informaționale, căi de comunicare la distanță, curriculum, conținuturi educaționale, metodologie de predare-învățare online, activități didactice, probleme, soluții.

Societatea postmodernă, bazată pe cunoaștere și informare, și-a propus ca principiu fundamental de dezvoltare a indivizilor educația permanentă sau învățarea pe parcursul întregii vieți, or, numai urmând acest deziderat, oamenii pot face față schimbărilor. Se consideră că după finalizarea școlii, adică după liceu, universitate, cetățenii trebuie să continue învățarea, prin activități de (auto)educație strategică permanentă, pentru a putea face față provocărilor cu care se pot confrunta în context profesional, dar, mai ales, pentru a fi eficienți în societate.

Provocările și competențele-cheie pentru învățarea permanentă sunt termenii cei mai uzitați în discursul pedagogic actual, dat fiind faptul că însăși societatea este caracterizată drept una a schimbărilor permanente, legate tocmai de problemele apărute, iar învățarea permanentă (oricând și oriunde) este considerată un principiu de viață și un atribut al persoanei, ce se asociază direct succesului personal și profesional, de aceea competența-cheie a *învăța să înveți* este atât de necesară nu doar elevului, ci și adultului, dar, mai ales, un instrument esențial fără de care învățarea permanentă nu ar exista.

Una dintre marile provocări cu care se confruntă actualmente sistemul și procesul de învățământ din Republica Moldova, ca, de altfel, și cele din alte țări, o constituie trecerea bruscă de la învățământul tradițional la cel la distanță și adaptabilitatea cât mai rapidă a celor care predau și studiază în noile condiții de carantină, impuse de pandemia coronavirusului, când școlile au fost închise, elevii și profesorii stau acasă, iar activitățile de predare-învățare trebuie să continue în mediul online.

Este vorba, așadar, de o situație de criză, când se caută și se identifică noi modalități optime de continuare a procesului educațional, când are loc adaptarea din mers a activității didactice de predare-învățare la condițiile unui învățământ realizat la distanță, care s-a dovedit a fi complex și dificil pentru toți actanții vizați, atât din punct de vedere psihologic, cât și social.

Or, trecerea de la învățământul tradițional la cel la distanță presupune introducerea sistemului de învățământ complementar de tip *e-learning*, care, se știe, trebuie proiectat și dirijat de învățători/profesori prin *alte* mijloace și cu *alte* instrumente pedagogice, prin utilizarea unor resurse electronice, informatice și de comunicații, specifice activității de autoînvățare și autoevaluare, completate de activități de mentorat și tutorat.

Adaptarea procesului de predare-învățare la noile condiții de studii

În condițiile de criză amintite, **organele de conducere** (Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, Direcțiile de învățământ) au reușit să **gestioneze noua situație și să identifice în regim de urgență acele variante posibile și necesare** de organizare școlară, care să **ofere soluții de schimbare** strategică, **în vederea continuării procesului educațional**, aplicabile în atare context, printr-o metodologie de „alternativă pedagogică”, iar cadrele didactice de orice nivel să facă dovada angajării în asumarea răspunderii pentru implicare activă și reușită.

Astfel, în contextul situației de urgență, dictate de pandemie, MECC a emis *Ordinul cu privire la suspendarea procesului educațional în instituțiile de învățământ* și, în scopul asigurării continuității procesului educațional în instituțiile de învățământ primar, gimnazial și liceal, a **aprobat Metodologia privind continuarea la distanță a procesului educațional, în condiții de carantină, prin învățământ la distanță**, pentru ca aceasta să fie implementată de cadrele didactice. Metodologia definește sensul conceptului de învățământ la distanță “ca formă alternativă de învățământ, în cadrul căreia se asigură continuarea procesului educațional în condiții de carantină, prin

intermediul diverselor instrumente de comunicare la distanță”, prezintă principiile și modul de asigurare a managementului învățământului la distanță, precizează care sunt atribuțiile personalului de conducere și ale **cadrelor didactice** etc. [5].

O altă definiție a acestui concept este oferită de Asociația Americană pentru Învățământ la Distanță (*The United States Distance Learning Association* [9]), care definește noțiunea respectivă ca „obținerea cunoștințelor și abilităților prin informații și instrucțiuni distribuite, aplicând diverse tehnologii și alte forme de învățământ la distanță” [1].

Este vorba de o strategie educațională de dobândire a cunoștințelor și abilităților, care se produce la costuri mult mai mici decât în condițiile cursurilor televizate și chiar decât a frecventării școlii, dezvoltate mai ales prin internet pentru o anumită categorie de oameni, pentru care învățământul la distanță este unica posibilitate de a avea acces la studii și de a-și continua activitatea de învățare de acasă. De aceea, unii tineri și adulți muncesc și concomitent studiază. Este o formă de învățământ dinamică și, în același timp, flexibilă ca orar, accesibilă pentru mai multă populație.

În cazul R. Moldova, această strategie a fost pusă în aplicare pentru a asigura trecerea bruscă a învățământului de la metoda tradițională de învățare *față în față* – la predarea-învățarea *online* a disciplinelor de învățământ, în condiții de carantină din cauza pandemiei, percepută ca o adevărată nouă provocare ce a luat prin surprindere nu doar pe decidenții procesului, specialiștii ministerului, dar, mai ales, pe cadrele didactice, elevii și părinții acestora.

În perioada de carantină, *Google* a devenit un mecanism de maxim ajutor pentru cadrele didactice, cel mai popular instrument de colaborare *online* cu aplicații ce acoperă toate nevoile de comunicare și colaborare, care a lansat o platformă dedicată învățării la distanță, un *hub* de informații și unelte menite să ajute pe perioada crizei cauzate de virusul Covid-19. Aceasta se găsește la adresa: events.withgoogle.com/g-suite-for-education-ro/ [8] și oferă resurse în limba română, necesare profesorilor pentru a se instrui în utilizarea pachetului *G Suite for Education*, a se conecta cu elevii lor și a realiza lecții interesante și plăcute.

Prezentăm în continuare o descriere a experienței de lucru a subsemnatei, cadru didactic în Școala Primară Criuleni, dar și altor dascăli de acolo, obligați să se adapteze, în condiții de carantină pandemică, la predarea-învățarea *online*, pentru a putea continua realizarea procesului educațional.

Instruirea online pe timp de carantină

Chiar din primele zile de carantină, învățătorii și profesorii din cadrul Școlii Primare Criuleni s-au străduit să rămână în strânsă legătura cu toți elevii, pentru a-i motiva să continue învățarea de acasă, dându-le sarcini la disciplinele de bază și îndemnându-i pe părinți să-i ajute în studiul independent. După câteva zile de adaptare, corpul didactic a trecut la monitorizarea și dirijarea învățării temelor date fiecărui elev, prin postarea și evaluarea acestora pe *Whatsapp* sau *Messenger*, cu feedback aplicat și încurajări pe proces.

Mai dificilă s-a dovedit a fi organizarea învățării la distanță pentru elevii din ciclul primar, care s-au acomodat mai greu, fiindcă nu aveau formate deprinderile de învățare independentă, dar care, cu ajutorul părinților, au postat și scurte filmulețe de salut și de reconectare cu colegii și profesorii. Prin intermediul lor, au povestit despre lecturile personale, cum se simțeau învățând de acasă, stabilind punți de comunicare cu toți cei implicați în buna desfășurare a lecțiilor la distanță.

Dar așa cum „nu poate fi evaluare fără predare și învățare sau învățare înaintea predării” [3, p. 57], echipa de dascăli a purces să soluționeze și problema evaluării în alt mod, astfel încât să realizeze procesul de instruire pe toate cele trei dimensiuni ale sale – *predare-învățare-evaluare*, raportându-se mereu la obiectivele curriculare necesare de realizat și la modalitățile specifice a acestora, expuse în *Metodologia privind continuarea la distanță a procesului educațional în condiții de carantină, pentru instituțiile de învățământ primar, gimnazial și liceal* [5].

Curriculumul național pentru învățământul primar a fost actul normativ care a fost la bază organizării, realizării, dezvoltării activității de instruire în regim online și care a arătat finalul unde trebuia să se ajungă, având „funcție reglatoare vizată, prin componenta teleologică” [4, p. 7], de unde rezulta că fiecare cadru didactic este obligat să realizeze prevederile curriculare, pentru a atinge finalitățile propuse de ciclul de învățământ la sfârșit de an școlar.

Metodologia elaborată de minister pentru perioada de carantină, fiind cel mai recent document cu bază normativă, a contribuit esențial la reglarea procesului educațional, întrucât ne-a explicat ce înseamnă învățământ la distanță, ne-a indicat ce mijloace tehnologice pot fi utilizate în activitatea didactică, cu accent asupra necesității respectării, în aceste condiții excepționale, a drepturilor și intereselor copilului, cum ar fi: accesul la educație, securitatea online, non-discriminarea, etica în comunicarea la distanță, crearea unei conexiuni pozitive etc. [5, p. 5].

Astfel, autoritățile ne-au indicat la modul concret ce trebuie să facem și cum trebuie să acționăm în continuare, pentru a ne putea organiza, planifica, realiza și verifica randamentul activității didactice. În aceste noi condiții, ne-am propus ca **scop** analiza aspectelor ce țin de organizarea învățământului la distanță, identificarea unor soluții cât mai potrivite pentru a depăși această situație, cu cât mai puține pierderi, colaborarea și schimbul de experiență cu colegii implicați în proces. Iar drept **obiective**, am urmărit:

- să căutăm parteneri care ne-ar susține în realizarea scopului propus;
- să aplicăm în practică ofertele din domeniul tehnologiei informației și a comunicațiilor (TIC);
- să analizăm laturile pozitive și negative ale celor implementate.

De un real folos a fost valorificarea, în această perioadă, a parteneriatului dintre școală și familie, ce poate exista la nivel de interacțiune dintre cei doi subiecți educaționali. Această interacțiune depinde, în primul rând, de învățătorul-diriginte, care trebuie să stabilească relații de un tip sau altul. Or, legătura școală-familie a existat mereu și s-a intensificat, mai ales, în prezent, însă nu întotdeauna în ipostaza parteneriatului. În viziunea Marianeii Marin, acesta presupune o interacțiune între doi subiecți educaționali, de multe ori viabilitatea și eficiența ei depinzând de profesorul-diriginte care trebuie să aibă o imagine clară despre tipurile de relații și metodele de interacțiune, se menționează în surse oficiale.

Într-adevăr, implicarea părinților ca parteneri în instituția noastră a avut un impact pozitiv în activitatea impusă de situația nou creată. Transformarea lor din factori sociali pasivi în parteneri activi a avut un rol decisiv în reorganizarea și continuarea procesului educațional. La început, am încercat să organizăm împreună, prin utilizarea resurselor electronice și informatice ce le-am avut la dispoziție, o sală de conferință, dar nu ne reușea să asigurăm conexiunea dintre educator-educat, necesară activității de predare-învățare-evaluare, de care aveam nevoie, în condiții specifice de activitate didactică la nivelul clasei întâi, cu elevi foarte mici.

Apoi, am purces la o altă modalitate de lucru, prin crearea unor grupuri de până la opt persoane, inclusiv cu părinții. Zilnic, desfășuram lecții a câte 30 de minute cu fiecare grup la limba și literatura română și la matematică, la care materia se predă-învăță-evalua oral, iar sarcinile în scris le propuneam pentru activități independente. Era obositor, deoarece făceam lecții cu câte trei grupuri la limba română, după care urmau tot atâtea la matematică. La cele-

alte discipline am organizat procesul de predare-învățare-evaluare prin *zoom*, o aplicație ce permite realizarea unor conferințe video, care au căpătat o popularitate foarte mare, după ce milioane de oameni au început să lucreze de acasă, conform experților din domeniu.

Prin *zoom* se crea mai multă gălăgie decât prin activitatea în grup mic, deoarece mulți părinți care munceau de acasă și aveau mai mulți copii mici se făceau auziți ca păsările de prin colivii, apoi și zgomotul de vase spălate deranjau, deoarece conexiunile se realizau de cele mai multe ori în bucătărie, de aceea, apăreau probleme de concentrare. Dintre toate ofertele pe care le-am avut la dispoziție, le-am ales pe cele mai eficiente.

Dintre metodele de comunicare orală recomandate am utilizat cel mai des conversația euristică cu întrebări închise, deschise, de recunoaștere sau de descoperire. Uneori, am ales și întrebări divergente, care îi conduceau pe elevi spre creativ, original, divers. Conversația euristică am aplicat-o în diverse momente ale lecției: la începutul orelor, cu scop diagnostic, pentru a vedea de unde să pornim și cât de pregătiți sunt copiii în pregătirea temelor de acasă, pe parcursul lecțiilor, pentru fixarea de cunoștințe și, în final, cu scop evaluativ.

Dezbaterea a fost forma de predare pe care am aplicat-o cu scopul de a valorifica capacitatea elevilor în argumentarea anumitor idei lansate și pentru analizarea conținuturilor în baza cuvintelor-cheie sau enunțurilor, luate ca puncte de plecare pentru imagini, proverbe, obiecte, jucării, fotografii, hărți etc. Dezbaterea intervenea mai des când ne pome-nam în fază de inhibiție. Astfel, se producea și implicarea copiilor timizi la ore.

Pentru a stimula creativitatea elevilor, lansam și brainstormingul – stimularea creativității individuale prin organizarea unor discuții libere pe o temă dată. Anume asocierile libere ajutau copiii să descopere noi idei, originale, referitoare la problemele discutate. Chiar și asocierile forțate le utilizam pentru dezvoltarea gândirii logice și activarea clasei, dezvoltarea creativității, ceea ce propune educația la nivel macrostructural, drept obiectiv final fiind formarea personalității creative, adaptabile la condiții de viață schimbătoare.

În ceea ce privește organizarea activităților de citire/lectură, anume în această perioadă am identificat și aplicat mai multe idei și concepte ale unor autori de referință din domeniu [6; 7], precum cele după regula pașilor mărunți, conducându-mă de faptul că predarea textului scris nu e numai o simplă transmitere de cunoștințe, dar, în primul rând,

inoculează concepția despre lume, viață, om, relații de divers tip etc. și urmăream implicarea tuturor elevilor pentru a vedea cum are loc receptarea mesajului transmis, dezvoltarea unor deprinderi de muncă intelectuală prin lectură ș.a.

La capitolul formare-dezvoltare în grup, am reușit să construiesc și să dezvolt mesaje educaționale, în dependență de întrebările și răspunsurile elevilor. Observam imediat ce și cum au receptat-valorificat din temele predate, dacă mi-am atins obiectivele de predare-învățare prin activități de evaluare continuă. Apoi cream următorul mesaj educațional, în dependență de precedentul, creativitatea și stilul de lucru, în funcție de nivelul contingentului meu de elevi.

Totodată, în condițiile noi de muncă atât pentru cadrele didactice, cât și pentru elevii și părinții acestora implicați în procesul educațional, au apărut **un șir de probleme**, specifice nu doar școlii noastre, ci așa cum am aflat din discuții cu colegii de breaslă – și altor instituții de învățământ, între care evidențiem următoarele:

- Nu toate cadrele didactice au avut pregătirea necesară și competențele digitale formate, pentru a putea realiza eficient activitățile de predare-învățare *online*.
- La fel, elevii nu stăpâneau la nivelul elementar competența-cheie școlară *a învăța să înveți*, care este deja prezentă în curriculum, ca țintă a activității de formare pedagogică.
- Elevii, în special, cei mici, s-au adaptat cu mare dificultate la procesul de predare-învățare *online* (erau triști, cuprinși de anxietate, iar la întrebarea „De ce sunteți supărați?”, răspundea: „Vrem la școală! Ne-am săturat de stat acasă. Vrem pauze petrecute împreună cu colegii. Vrem să luăm masa împreună. Dorim să facem lecții la școală cu toți colegii și profesorii.”)
- În această perioadă, s-a constatat că nu toți părinții dispun de suficiente mijloacele TIC, unii aveau trei-patru copii la școală, în diverse cicluri și clase și toți trebuiau să fie conectați la lecțiile *online*, iar de cele mai multe ori orarele coincideau ca timp de predare-învățare și nu reușeau să se conecteze, având la dispoziție, de exemplu, doar câte un telefon mobil.
- Îndeplinirea temelor pentru acasă a fost o altă problemă dificilă. Deși primeau câte o sarcină de lucru pentru fiecare disciplină, la patru-șase materii se acumulau de la patru – la șase sarcini pentru un elev și, înmulțit la doi-patru copii din familie, ajungeau de la 8 – la 24 de sarcini pentru o zi, ceea ce era chiar extrem de greu pentru unii părinți să asigure realizarea lor.

- O altă chestiune e că părinții multora dintre copiii, aflându-se fiecare la locul său de activitate – în domeniul medical, sistemul bancar, sfera socială, servicii comunale etc. – nu au putut să-i susțină în efortul lor de învățare independentă pe cei mici, care erau lăsați în grija bunicilor, fraților și surorilor mai mari sau chiar erau singuri.

Pornind de la problemele identificate, am încercat să găsim soluții cât mai eficiente pentru a le rezolva. Unele le-am remediat cu eforturi proprii, iar altele, ca de exemplu, formarea cadrelor didactice pentru învățământul online sau dotarea elevilor cu noile tehnologii de comunicare, le-am lăsat în atenția autorităților.

În ceea ce privește stăpânirea competențelor digitale în predarea-învățarea *online*, fiecare cadru didactic și-a rezolvat-o cum a putut. În acest sens, metodologia recomandată de minister prevede o libertate de acțiune, iar dascălii s-au implicat cu toată responsabilitatea, pentru ca să facă față cerințelor înaintate, optând pentru metoda cea mai potrivită. Personal, am învățat totul din mers, astfel că după o săptămână de eforturi, am făcut lecții *online* cu 21 de copii din cei 28 înscriși în clasă, iar cu ceilalți am lucrat în mod individual, prin *Viber* sau *Messenger*, deci toți elevii mei au fost incluși în această formă alternativă de instruire – învățământul la distanță.

Una dintre concluziile esențiale din experiența de muncă avută anterior perioadei de carantină, adică practicile de predare eficientă, mai bine zis interacțiunile față în față, consider că trebuie păstrate și în mediul online. Un cadru didactic profesionist rămâne mereu bun, în pofida condițiilor de muncă, a tehnicilor și metodelor interactive de predare-evaluare. Transferul de creativitate de la activitatea din clasa reală, la cea mediată tehnologic, este vizibil, mai ales în cazul învățătorilor și profesorilor responsabili, cărora le pasă.

Aceasta nu înseamnă că cei care se manifestă sonor în mediul digital sunt singurii care își asumă continuarea procesului de învățare. Există multe alte forme de asigurare a calității în predare și în promovarea interacțiunilor didactice, mai ales în contextele în care rămâi față în față cu problema ce o ai de rezolvat, cu cunoștințele de care dispui, cu experiența din trecut, cu contingentul de elevi și părinți, cu posibilitățile reale de care dispun toți cei implicați direct în procesul de studii.

Astfel, în acest an școlar, desfășurat în condiții de carantină, noi, cadrele didactice, am

ajuns cu toții nu doar obosiți, ci și surmenați. Cauza acestei situații este nu atât munca în condiții improprii, cât, mai ales, documentația ce a trebuit să-o elaborăm dublu și chiar triplu pe alocuri: catalogul provizoriu, rapoartele de la fiecare sfârșit de săptămână etc.

În loc de concluzii

Scopul acestui articol nu a fost acela de a trasa concluzii și recomandări pe care să le adresăm ministerului de resort sau altor subdiviziuni de conducere din subordinea acestuia, ci de-a atrage atenția asupra faptului că, deși la nivel de retorică, se vorbește de foarte mult timp despre noile provocări societale, pregătirea pentru schimbare, formarea de competențe noi la nivel de practică educațională, dar se află în stadiu infim.

Pe fundalul pandemiei de coronavirus, care a impus cele mai multe state să-și închidă școlile, întrerupându-se astfel procesul educațional, învățătorii și profesorii din R. Moldova, ca și cei din alte țări, s-au pomenit în fața unei mari dileme, fiind nevoiți să se adapteze rapid la condițiile învățământului la distanță, pentru a transmite un mesaj important tuturor: **învățarea continuă și dincolo de școală, cu ajutorul instrumentelor online accesibile oricui și, mai ales, cu multă determinare, putem face progrese împreună, dar, cel mai important, putem încuraja elevii să învețe și să lucreze independent.**

Totodată, s-a înțeles că, mutând școala acasă, nu putem acționa fără ajutorul părinților, iar accesul la noile tehnologii în familiile defavorizate este o problemă majoră sau chiar imposibil de soluționat. De aceea, este important de reținut că școala de acasă nu înseamnă doar platforme educaționale, fascinante prin performanțele lor tehnice. Sunt la fel de importante și activitățile de învățare, gestionate telefonic ori cele care ajung tipărite la elevii fără acces la internet.

Prin urmare, învățământul la distanță nu se poate realiza fără o bază materială tehnică modernă și eficientă, dar, mai ales, fără o pregătire suficientă a cadrelor didactice în ceea ce privește stăpânirea tehnologiilor informaționale de comunicare, dar și instrumentalizarea întregului proces. Iar după pandemia de coronavirus, chestiunea esențială nu este când se vor deschide școlile, ci cum va arăta în continuare învățământul în condițiile nevoii de a menține distanțarea socială.

REFERINȚE BIBLIOGRAFICE

1. *Află mai mult despre învățământul la distanță*. [citat 24.04.2020]. Disponibil: <https://www.link-academy.com/afla-mai-multe-despre-invatamantul-la-distaanta>
2. Cristea S. *Dicționar de pedagogie*. Chișinău: Editura „Litera Educațional”, 2002.
3. Cristea S. *Realizarea instruirii ca activitate de predare-învățare-evaluare*. București: „Didactica Publishing House”, 2019.
4. *Curriculum național. Învățământul primar*. Aprobabil prin Ordinul MECC nr. 1124 din 20.07.2018. Chișinău: Lyceum, 2018.
5. *Metodologia privind continuarea la distanță a procesului educațional în condiții de carantină, pentru instituțiile de învățământ primar, gimnazial și liceal*. Ordinul MECC din 19.03.2020. [citat 24.04.2020]. Disponibil: https://mecc.gov.md/sites/default/files/ordin_mecc_metodologia_invatamant_distaanta.pdf?fbclid=IwAR34rYKyQLpQr-KbgKvdLXBbMzhzxNexex26ixYelUtD5Nu-8WaHNZkRS04M
6. Sâmhăian F. *O didactică a limbii și literaturii române: provocări actuale pentru profesor și elev*. București: Editura „ART Educațional”, 2014.
7. Szekely E.-M. *Didactica (re)lecturii. O abordare pragmatică*. Târgu-Mureș: Editura Universității „Petru Maior”, 2009.
8. <https://events.withgoogle.com/g-suite-for-education-ro/>
9. www.usdla.org